
Sejarah Tradisi Batumbang di Masjid Keramat Al-A'la Desa Jatuh

Rahmaniah

2010128320006@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Sejarah merupakan suatu ilmu kajian filsafat, ilmu ekonomi, ilmu politik, bahkan juga ilmu agama atau religi. Sejarah merupakan ibu dari ilmu-ilmu sosial karena sejarah lahir dan berkembang jauh sebelum ilmu-ilmu sosial lainnya. Sejarah berfungsi sebagai kumpulan informasi untuk pengetahuan sejarah dan fakta sejarah. Dalam artikel ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Masjid Al-A'la desa Jatuh dan sejarah tradisi batumbang di Masjid Al-A'la desa Jatuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dari didirikannya Masjid Al-A'la desa Jatuh dan tradisi batumbang di Masjid Al-A'la desa Jatuh.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Menurut pendapat Arikunto (1998:193) metode penelitian kualitatif ini merupakan penelitian deskriptif. Artinya metode penelitian ini menggambarkan data dengan kata atau kalimat yang dipisah menurut masing-masing kategori untuk memperoleh kesimpulan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini datanya tidak berbentuk angka, tetapi berbentuk kata atau kalimat yang berupa penjabaran deskripsi. Jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah Ethnografi. Topik utama dalam jenis penelitian kualitatif ini adalah budaya seseorang atau kelompok pada suatu wilayah.

PENDAHULUAN

Masjid Al-A'la merupakan masjid tertua yang kedua setelah Masjid Keramat yang terletak di desa Palajau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masjid Al-A'la terletak di desa Jatuh. Berdasarkan catatan dan informasi yang didapat Masjid Al-A'la ini didirikan sekitar pertengahan abad ke 17 M yang berdiri di sebidang tanah wakaf yang berasal dari turunan ke

atas Penghulu Muda Yuda Lena (**Murjani, 2009: 27**). Masjid ini dinamakan Masjid Al-A'la berasal dari Bahasa Arab Al-A'la yang berarti tinggi, nama ini disesuaikan dengan kepercayaan penduduk sekitar tentang lokasi tempat berdirinya masjid atau karena semakin bertambah tingginya tanah tempat berdirinya.

Kalau kita berbicara tentang masjid keramat Al-'Ala desa Jatuh maka tidak dapat dipisahkan dengan Al-Qur'an, panji-panji, dan asal usul desa, karena sangat erat kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Panji-panji yang terdapat di Desa Jatuh ini adalah benda kuno yang hingga saat ini sangat tua berusia lebih dari 300 tahun. Panji dan Al-Qur'an tulisan tangan yang konon katanya merupakan hadiah dari kerajaan Arab Saudi.

Dalam cerita yang beredar di masyarakat Jatuh terdapat beberapa versi, salah satunya adalah : Bahwa panji-panji dan Al-Qur'an ini dibawa oleh seseorang yang menyebarkan agama Islam, beliau bernama Sayyid Muhammad Yusuf yang berasal dari Martapura, beliau merupakan salah seorang penasihat agama di Kerajaan Banjar yang berkedudukan di Kayu Tangi.

Sedangkan Desa Jatuh asal namanya yaitu Desa Banua Budi, karena peristiwa di desa ini tempat jatuhnya/ ditemukannya benda kuno yaitu dua lembar panji-panji dan satu buah Al-Qur'an tulisan tangan berasal dari keluarga kerajaan Arab Saudi maka dinamakanlah desa ini sebagai Desa Jatuh. Kemudian sejak tahun 2014 desa Jatuh ditetapkan sebagai desa/ objek wisata religi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Desa Jatuh Kecamatan Pandawan terletak sekitar 3 Km dari Pusat Pemerintahan kecamatan (Pandawan), jarak desa Jatuh ke Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Barabai) sekitar 7 Km, jarak desa ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin) 173 Km, suatu daerah yang berada pada 30^o Lintang Selatan dan 120^o Bujur Timur, berada pada ketinggian 345 meter dari permukaan laut. Luas wilayah secara keseluruhan sekitar 144,24 Km², termasuk didalamnya lahan pertanian, yang terdiri dari 41 desa. Bentuk wilayahnya dataran dan sungai.

TRADISI BATUMBANG APAM DI MASJID AL-A'LA DESA JATUH

A. Sejarah Adanya Tradisi Batumbang Apam di Masjid Al-A'la Desa Jatuh

Tradisi batumbang apam ini tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun. Asal usul timbulnya tradisi ini tidak lepas dari tempat pelaksanaan tradisi ini yaitu Masjid Al-A'la. Masjid Al-A'la yang terletak di desa Jatuh kecamatan Pandawan tercatat sebagai masjid tertua kedua, setelah Masjid Keramat Desa Palajau di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan catatan dan informasi yang didapat, masjid ini didirikan sekitar pertengahan abad ke 17 M di sebidang tanah wakaf yang berasal dari turunan ke atas penghulu Muda Yuda Lena (**Malik: 57**).

Satu sumber yang memberikan catatan bahwa orang yang masih dikenal sebagai Pembina Utama ialah Penghulu Muda Yuda Lena, pada awal abad ke 19 beliau pemimpin agama daerah ini. Tempat ibadah ini di beri nama Masjid Al-A'la yang artinya Tinggi, nama ini sesuai dengan kepercayaan penduduk tentang tingginya lokasi tempat berdirinya masjid atau karena semakin bertambah tingginya tanah tempat berdirinya. Sedangkan desa Jatuh asal namanya yaitu kampung Banua Budi, karena peristiwa di kampung ini tempat jatuhnya/ditemukannya benda kuno yaitu dua lembar panji-panji dan satu buah Al-Qur'an tulisan tangan yang berasal dari keluarga kerajaan Arab Saudi, oleh karena itu desa ini dinamakan desa Jatuh. Dari kedua peristiwa tadi itu adalah asal usul timbulnya tradisi batumbang apam, karena masjid ini banyak memiliki sejarah dan desanya juga begitu, maka diadakan lah tradisi batumbang apam di Masjid Al-A'la Desa Jatuh karena dianggap Masjid Berkeramat, mungkin dulu cara dan penyebutan untuk tradisi batumbang apam ini hanya selamatan tapi dari tahun ke tahun berubah jadi tradisi batumbang apam. Kata responden, Masjidnya saja Keramat apalagi orang yang membuat Masjid Al-A'la ini.

B. Pelaksanaan Tradisi Batumbang Apam di Masjid Al-A'la Desa Jatuh

Tradisi Batumbang Apam ini biasanya dilaksanakan di bulan Syawal atau pada Hari Raya Idul Fitri dan bulan Dzulhijjah atau pada Hari Raya Idul Adha, biasanya waktunya dari hari raya pertama sampai ke tujuh (satu minggu). Tetapi, ada juga masyarakat yang melaksanakan Tradisi Batumbang Apam di Masjid Al-A'la ini pada hari-hari biasa atau bulan-bulan selain bulan Syawal dan Dzulhijjah. Pelaksanaan Tradisi Batumbang di Masjid Al-A'la ini tergantung masyarakat yang datang ingin melaksanakan tradisi ini, tapi yang paling banyak masyarakat yang datang itu pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

Urutan pelaksanaan tradisi batumbang apam di masjid Al-A'la desa Jatuh yaitu sebagai berikut:

1. Meminta Izin Kaum Masjid

Kaum Masjid adalah orang yang bertugas menumbang apam si anak, jadi sudah sepantasnya dan seharusnya masyarakat meminta izin kepada kaum masjid.

2. Membawa Anak Yang Ingin di Tumbang ke Dalam Masjid

Setelah meminta Izin Kepada Kaum Masjid dilanjutkan dengan membawa orang yang akan ditumbang itu bisa anak cucu dan lain-lain. Karena tempatnya dilaksanakan di Masjid AlA'la makanya si anak yang akan di bawa ke dalam masjid untuk melaksanakan tradisi batumbang apam ini.

3. Membawa Kue Apam

Alat atau bahan yang dibawa untuk melaksanakan tradisi batumbang apam ini adalah kue apam, tapi ada juga masyarakat yang membawa kue lain selain kue apam antara lain kue cucur, lekatan, dodol gagatas, dan lain-lain, tetapi kebanyakan masyarakat membawa kue apam karena apam itu adalah kue khas orang Barabai dan kue apam itu di letakkan di atas kepala si anak.

4. Membaca Basmallah dan Membaca Shalawat

Sebelum melakukan sesuatu hendaklah di mulai dengan membaca Basmallah. Begitu juga dengan pelaksanaan Tradisi Batumbang Apam ini. Setelah kue apam di letakkan di atas kepala maka kaum membacakan shalawat sebanyak 3 kali berturut-turut, makna dari kue apam diletakkan di atas kepala dan di bacakan shalawat adalah agar si anak mendengar kata-kata agama saja dan mengenalkan si anak akan agama Islam.

5. Membaca Surah Al-Fatihah

Setelah di bacakan Shalawat baru dibacakan Surah Al-Fatihah sebelum dibacakan Doa Selamat.

6. Membaca D'oa Selamat

Membaca do'a selamat adalah bagian yang terakhir dari prosesi tradisi batumbang apam ini. Makna dibacakannya do'a selamat ini adalah untuk keselamatan si anak dan semua orang yang hadir, makna do'a selamat ini bisa di ambil dari arti do'a selamat tersebut. Setelah

dibacakan do'a selamat, kemudian kue apam tadi bisa dimakan bersama-sama dengan keluarga yang melaksanakan tradisi batumbang apam ini atau diberikan kepada kaum saja.

Selain yang prosesi yang 6 di atas tadi, ada juga 3 macam prosesi sebagai pengiring dan tergantung masyarakat yang melaksanakannya.

1. Menghambur Uang Receh Untuk Dibagikan Kepada Anak-anak Yang Hadir

Prosesi ini sebagai penggiring karena tidak semua warga yang ingin melaksanakan tradisi batumbang apam ini adalah orang yang mempunyai rezeki lebih ada juga yang biasa-biasa saja dan kita tidak bisa memaksakan. Orang yang bertugas menghamburkan uang receh ini adalah kaum masjid, menghamburkan uang receh di halaman masjid untuk anak-anak yang ada disekitar Masjid Al-A'la sambil membaca shalawat dan anak-anak tersebut memperebutkan uang receh tadi. Makna dari menghamburkan uang receh ini sebenarnya sebagai hiburan kepada anak-anak hadir di Masjid Al-A'la ini. Tetapi bukan hanya itu, maknanya adalah bersedekah karena ada rezeki berlebih yang diberikan oleh Allah SWT.

2. Naik Mimbar Khatib 5 Tangga

Makna dari Naik Mimbar Khatib 5 tangga adalah supaya dia taat dengan rukun Islam yang 5 karena tangganya ada 5, jadi niat orang yang menaikkan si anak ini supaya si anak taat kepada Allah SWT dan supaya si anak rajin ke Masjid menjalankan Perintah Allah.

3. Memeluk Tiang Guru

Didalam Masjid Al-A'la ada terdapat tiang guru yang besar, masyarakat sering menyebutnya sebagai tiang guru, setelah berjalan menaiki mimbar, prosesi penggiring terakhir adalah memeluk tiang guru, orang tua membantu si anak untuk memeluk tiang guru, makna dari memeluk tiang guru ini adalah agar si anak bisa menjadi orang yang Besar sama seperti guru, ustadz atau ulama. Dari hasil wawancara dengan Kaum Masjid Al-A'la bahwa makna memeluk tiang guru itu adalah tergantung nazar orang tua si anak, salah satunya kata beliau ada orang tua yang bernazar semoga bisa melaksanakan ibadah haji.

SIMPULAN

Masjid keramat Al-A'la merupakan masjid tertua kedua yang berada di desa Jatuh, kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Nama ini disesuaikan dengan

kepercayaan penduduk sekitar tentang tingginya lokasi tempat berdirinya masjid atau karena semakin bertambah tingginya tanah tempat berdirinya. Sejak tahun 2014 desa Jatuh ditetapkan sebagai desa/ objek wisata religi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masyarakat sekitar Jatuh ataupun masyarakat luar biasanya melaksanakan tradisi batumbang apam di Masjid Al-A'la desa Jatuh ini. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari raya idul fitri dan hari raya idul adha, ada juga yang melaksanakannya dihari-hari biasa atau bulan-bulan biasa, tapi yang paling banyak masyarakat yang datang untuk melaksanakan tradisi batumbang apam itu pada hari raya idul fitri dan hari raya idul adha.

REFERENSI

As-Said Muhammad, Filsafat Pendidikan Islam. Barabai :STAI Al-Washliyah Barabai, 2009.

Handy, M. R. N. (2020). Pendidikan Sejarah dan Isu Kebangsaan.

Nisa, M. A. (2016). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi" Batumbang Apam" Di Masjid Al-A'la Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Rachmat, S. (2001). Fiqih Muamalah. *Bandung: Pustaka Setia*.

Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.